

PEDAGOG KADRLARNING TA'LIMIDA ISHLAB CHIQARISH INTEGRATSIYASINING AHAMIYAT VA O'RNI

Samadova Mahbuba Nutfullo qizi

Buxoro Davlat pedagogika instituti

Pedagogika kafedrası magistranti

mahbubasamadova7579@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14283538>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- Noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 28- Noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 30- Noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Integratsiya, inovatsiyon texnologiyalar, Ilm-fan, integratsion ta'lim klasteri, integratsiyaning mazmuni va mohiyati, uning zamonaviy ta'limdagi o'rni, orporativ pozitsiyalarini shakllantirish, innovatsion turdagi iqtisodiyotni shakllantirish.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Oliy ta'lim muassasasi pedagog kadrlari o'rtasida ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining roli va ahamiyati, mazmuni va mohiyati, zamonaviy pedagogik ta'limda qo'llashning ahamiyati yoritilgan.

Jahonda rivojlangan davlatlar tajribasidan ma'lumki, ta'lim va ishlab chiqarishning bog'liqligi mehnat bozoriga yuqori bilim va malaka ko'nikmasiga ega bo'lgan raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Shu sababli so'nggi yillarda mamlakatimiz Oliy ta'limi tizimi o'z oldiga dolzarb masalalardan biri bo'lgan ta'limni bevosita ishlab chiqarish bilan uyg'unlashtirish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish vazifalarini belgilab qo'ydi.

Respublikamizda oliy ta'lim tizimini qayta 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilib, intellektual taraqqiyotni yanada takomillashtirish, rivojlanayotgan jamiyatda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, ilmiy hamda innovatsion faoliyatni mazmunli va samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorliklarni mustahkamlash maqsadida kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish asosiy vazifalardan qilib olindi.

Bugunki kunda ma'lumki, yurtimiz iqtisodiyoti va ishlab chiqarish salohiyati jahon talablariga mos ravishda tobora shakllanib bormoqda. Yurtimizda iqtisodiyot tarmoqlarini o'zaro integratsiyalash jahon talablariga mos ravishda faoliyat yurishda eng faol loyihalardan biri bo'lib bormoqda. Bugunki kunda nafaqat iqtisodiy sohani balki ilm-fan va ta'limni ham bevosita iqtisodiyotimizni ishlab chiqarish salohiyati bilan bog'liq holda amalga oshirish, jahon talablarga mos ravishda shakllantirish muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Hozirgi kunda integratsiya atamasi butun jahonda turli sohalarni, turlicha xususan ijtimoiy, iqtisodiy, mintaqaviy, diniy, tashkiliy integratsiya kabi sohalarni qamrab oladigan ijtimoiy tushuncha

sifatida qo'llanilmoqda. So'ngi vaqtlarda ta'lim tizimida xususan, oliy ta'lim muassasalarida olib borilayotgan bir qancha ko'lamli islohatlar provard natijasi o'laroq tafakkuri boy yetuk izlanuvchan komil inson shaxsini tarbiyalash ekan bu natijalar o'z o'zidan ta'limga tub burilishlar ta'lim integratsiyasi, ta'lim klasterlarini tuzishni talab etib boradi. Yuqorida keltirib o'tilgan bir qancha jarayolarni tahlil qilish bilan birgalikda ta'lim tizimida pedagog kadrlar tayyorlashda ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyalari haqida fikr yuritimiz. Quyida:

- Integratsiya tushunchasiga ta'rif;
- Pedagogik ta'lim tizimidagi ahamiyatlari;
- Ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishda integratsiyasining amalga oshirish usullari;

Kabi bir qancha fikrlar yoritib o'tiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Integratsiya lotincha integratio – tiklash, to'ldirish hamda integer – butun so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, qismlarni bir butunga aylantirish uchun ularni birlashtirish, qo'shish yoki bir-biriga almashtirish harakatidir[1]

Oliy ta'limda integratsion yondashuvning zaruratilari: O'zbekiston Respublikasining Prezidenti tashabbuslari bilan O'zbekistonni yanada rivojlantirish to'g'risidagi Harakatlar strategiyasining "Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari" deb nomlangan 4-qismini 4.1. bandida yaqin besh yilda aholini ish bilan bandligi va real daromadlarini izchil oshirish, buning uchun esa "yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholining, eng avvalo, o'rta maxsus va oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari bandligini ta'minlash"[2] kabi bir qancha muommoli vazifalarni ustuvor vazifalardan qilib belgilab qo'yilgan edi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning "YANGI O'ZBEKISTON STRATEGIYASI" nomli asarida sifatli ta'lim - inson kapitalini rivojlantirishning hal qiluvchi omili to'g'risida gapirib, bunda uzluksiz ta'lim tizimi uchun milliy o'quv dasturini joriy etish, ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalariga alohida e'tibor berib o'tgan.[3]

Bu kabi birqancha masalalarni bugungi zamonaviylashayotgan jamiyatda mehnat bozori tamoyillariga mos ravishda hal etishda, milliy o'quv dasturlarida ta'lim va ishlab chiqarishning modernlashgan shakli orqali innovasion hamkorligini uyg'unlashtirish birqancha muhim masalalarni yechish yo'li hisoblanadi.

Shu jumladan, davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev boshchiligida joriy yilning 16 iyun kunida bo'lib o'tkan oliy ta'lim tizimidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida 4 ta ustuvor vazifani belgilab berildi: Birinchisi – professor-o'qituvchilar va talabalar uchun qog'ozbozlikni kamaytirish, sohani raqamlashtirish orqali byurokratiya va korrupsiyani keskin qisqartirish. Ikkinchisi–oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyatini oshirish, ilm-fan va innovatsiyani rivojlantirish. Uchinchisi – o'quv jarayonini bozor talablariga moslashtirib, ishlab chiqarish bilan uzviylikini ta'minlash va talabaning o'z ustida ishlashi uchun muhit yaratish. To'rtinchisi – oliy ta'lim muassasalari boshqaruv kengashlarining rolini oshirish va kafedralar vakolatlarini kengaytirish. Bu vazifalarni samarali tashkil etish uchun oliy ta'lim muassasalariga akademik va tashkiliy-boshqaruv bo'yicha mustaqil qaror qabul qilish vakolati berilishi ta'kidlandi va amalyotga tadbiq etilmoqda. Shuningdek, integratsiyalashgan ta'lim-tarbiya, fanlararo aloqalarning ayrim jihatlari mashhur pedagoglarning (Y. Komenskiy, O. Lokk, I. Gerbart, M. Pestalossi, K. Ushinskiy va boshq.), didaktiklarning (Zverev, MA Oanilov, V.N. Maksimova, S.P. Baranova, M.N. Skatkin va boshq.), psixolog olimlarning (E.N. Kabanova, Meller, N.F. Talizina, Y.A.

Samarina, G.1. Vergeles), medist olimlaming (M.R. Lvov, V.G. Goreskiy, N.N. Svetlovskaya, Y.M. Kolagin, G.N. Pristupova) ishlarida ko'rib chiqilgan[4, 215-217].

TAHLIL VA NATIJALAR

20-asrda bir qancha xususiy ilmiy-tadqiqot institutlari mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotini rivojlanish tizimi tahlilini yuritgan holatda unga mos ravishdagi nazaryalarni amaliyotga joriy etish bilan bog'liq tajribalar o'rkazib amaliyotni tadbiiq etganlar. Kadrlar tayyorlash bilan shug'ullanadigan kelayotgan universitet va institutlar keng ko'lamli tadqiqotlar bilan shug'ullanmagan. Shuningdek, 21-asr boshlarida ta'lim va tadqiqot bir-biridan ajralib turgan mamlakatlar oliy ta'lim muassasalaridan yetishib chiqqan kadrlarining raqobatbardoshligi va innovatsion texnologik ishlanmalarining rivojlanishi bilan bog'liq jiddiy qiyinchiliklarga duch kela boshladilar. Bu vaqtlarda yetishib chiqqan kadrlar salohiyatidan kelib chiqqan holatda bir qancha malakatlarda ilm-fan va boshqa ta'lim muassasalar o'rtasidagi integratsiya jarayonlarni kuchaytirish boshlandi. Innovatsion turdagi iqtisodiyotni shakllantirish orqali ta'lim sifatni va sohasining mutaxassis kadrlarni tayyorlashda sezilarli darajada o'sish kuzatildi. Bir qancha tadqiqot natijalar mehnat bozorida talabga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash uchun asos bo'lib boshladi. Ushbu natijalardan kelib chiqqan holda, ilmiy tadqiqot markazlari, universitet va institutlar kelajakda nafaqat ilmiy bilimlarni o'rgatish va tarqatish, balki ta'limga uzviy ravishta ishlab chiqarishda kadrlar, texnologik va korporativ pozitsiyalarini shakllantirishda amaliyotni uzviy qo'llab boradi.

XULOSA

Fan ta'lim sohalarida yangi bilimlarning fanlararo uzviylik jarayoni juda sekin kechib, ayrim davrlarda bir necha o'n yilliklarni ham qamrab oladi. Ta'lim o'quv jarayonida fan o'qituvchilari bir yoki bir necha mashg'ulotlar jarayonida, yoki hatto bir necha daqiqa ichida talabani ilgari turli fanlariga oid o'zlashtirilgan bilimlarga tayanuvchi obyektiv hamda sub'ektiv yangi bilimlarga – olib kelishi kerak bo'ladi. Shu jumladan aytish joizki, o'qituvchi bilimlarni tayyor holatida berish emas, balki ularning amaliyot sintezi uchun tegishli shart-sharoitlar yaratilishi kerak bo'ladi. Bu kabi masala va vazifalarni amalga oshirishning bir qancha yo'llaridan texnologik usullarni bir biriga sohaga oid bilimlarni boshqasiga olib o'tish bilan bog'liq bir qancha amaliy vailmiy bilimlarni fanlararo aloqalarni o'rnatishning asosiy mexanizmi bo'ladi desak hech mubolag'a bo'lmaydi.

Bugungi taraqqiy etayotgan jamiyatda ilmiy hamda amaliy dunyoqarashni shakllantirishda yashirin aloqadorlikni yani fanlar aro bog'lanishlarni aniqlay bilish, fanlararo bog'lanish bilan birlikda uzviylikni ta'minlash bugungi kuning eng dolzarb masalalaridandir. Bu kabi masalalarning natijasi o'laroq, fanlararo uzviylikni ta'minlangan holda, fan ta'lim o'qituvchisi o'quvchilarda o'zining faniga bo'lgan qiziqishini oshiribgina qolmasdan, shu fan ustida bir qancha izlanishiga ham yordam beradi. Fan tadqiqot markazlari, oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarida faoliyat yuritayotgan har bir ma'sul, rahbar va ilmiy xodim integratsiya va innavatsion- korporativ hamkorliklar yordamida sifatni ta'minlash uchun zamonaviy yondashuvlar asosida ta'lim va ishlab chiqarishni maqsadli o'rganilsa va amaliyotga tadbiiq etilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu kabi integratsion yondashuvlar asosida talabalarga ta'lim dargohlarida olgan bilim va ko'nikmalarni ilimiy hamda amaliy tadqiqot muassaslarida mustahkamklashlari, ishlab chiqarish sohasida va mamlakat iqtisodiyotini yanada yuksalishga zamon talablariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlar

va yosh avlodni yetishtirishda muhim omil bo'lib qoladi.

References:

1. Nazarova G. Xalqaro iqtisodiyot integratsiya –Toshkent: Tafakkur-2010.-B.36.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi PF-4947-son farmoni // Xalq so'zi, 2017 yil 8 fevral.
3. Sh.M.Mirziyoyev “YANGI O'ZBEKISTON STRATEGIYASI”. -Toshkent. “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. 464 bet.
4. Yo'ldoshev, A. (2022). Uyg'onish davri va uchunchi renessans poydevori: vorisiylik va o'ziga xoslik. Markaziy osiyo uyg'onish davri ilm-fan va madaniyatini tadqiq etishning dolzarb muammolari xalqaro ilmiy anjumani.
5. Mirzarakhimova.G.I. DYNAMICS OF INTELLIGENCE OF LOW-SPEECH IN ADOLESCENTS // SCIENCE AND INNOVATION. - 2023. - T. 2. - № 3. - С. 84-87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7707440>
6. Ozodqulov, O. . (2024). VATANPARVARLIK RUHINI TALABALARDA RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. Центральноазиатский журнал академических исследований, 2(10 Part 2), 37–41. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/38469>
7. Xusanova, N. . (2024). FACTORS INFLUENCING THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DIFFERENT TEMPERAMENTS. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(10), 17–20. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/37667>
8. Amangeldiyev, S. . (2024). THE IMPORTANCE OF SOCIAL ACTIVITY IN OLD AGE: A KEY FACTOR FOR PSYCHOLOGICAL WELL-BEING. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(10), 12–16. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/37666>
9. Abduqodirova D., Pardaboyeva M. THE ROLE OF EMOTIONAL CREATIVITY IN STUDENTS'DECISION-MAKING //INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 27-30.
10. Jo'rayev , S. ., & Abdurasulov, J. (2024). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. Академические исследования в современной науке, 3(7), 149–153.извлечено от <https://www.econferences.ru/index.php/arims/article/view/13106>
11. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING, 1(10), 113–115. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/iclt/article/view/1778>